

IDENTIKLIKNING NAZARIY TALQINI VA TADQIQIY AHAMIYATI XUSUSIDA

Ibraximova Iroda Bobir qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o’qituvchisi, f.f.f.d.
Email: iroda0705@gmail.com ORCID: 0009-0002-6225-6522

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648511>

Annotatsiya. Mazkur maqolada identiklik tushunchasining nazariy asoslari hamda uning shaxsiy va ijtimoiy shakllari tahlil qilinadi. Asosiy e’tibor lisoniy identiklikning mazmuni, shakllanish omillari va zamonaviy jamiyatdagi o’rniga qaratiladi. Shuningdek, til va identiklik o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik rus va o’zbek tilshunosligidagi tadqiqotlar asosida yoritilib, ushbu yo’nalishni chuqur o’rganishning ilmiy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: identiklik, lisoniy identiklik, shaxsiy identiklik, ijtimoiy identiklik, til va jamiyat, identiklik inqirozi, globallashuv

Identiklik - bu shaxsning o’zini anglash, o’zligini tan olish va uni atrofdagilar tomonidan qanday baholanishi jarayonlarini qamrab oluvchi murakkab tushunchadir. Identiklik dinamik, ijtimoiy va ko’p sonlilikka asoslangan bo’lib, vaqt va makon bo’ylab doimiy ravishda o’zgarib turadi va insonning o’zini biror guruh yoki jamiyatga tegishli his qilishiga yordam beradi. Uning etnik, irqiy, milliy, gender va lisoniy kabi turlari mavjud. Lisoniy identiklik esa shaxs yoki guruhning o’zini ma’lum til(lar) orqali ifodalashi, shu til(lar) bilan o’zaro aloqadorligini his qilishi va bu til(lar)ni ijtimoiy va madaniy identikligining ajralmas qismi sifatida qabul qilishida aks etadi. Identiklik atamasi mazmunini izohlar ekan, I. Xo’jaxonov “Uning ilmiy talqini kishilarning o’zini ma’lum bir ijtimoiy guruh (milliy, diniy, sinfiy, gender va hokazo)ga mansubligi haqidagi tushunchasini ifodalashdan iborat” deb yozadi.

Identiklik tushunchasi o’ziga xos ravishda shaxsiy va ijtimoiy identiklikni qamrab oladi. Identiklik nafaqat shaxsiy xususiyatlar va oila muhitiga, balki tarixiy omillar, madaniy me’yorlar hamda ijtimoiy va siyosiy sharoitlarga ham bog’liq.

Shaxsning “Men kimman?” degan savolga javobi uning o’zini qanday ta’riflashiga, qaysi guruhga tegishli ekanligini his qilishiga va atrofdagilar tomonidan qanday nomlanishiga bog’liq. Ba’zan identiklikning ayrim jihatlari butun umr davomida o’zgarmas bo’lib qoladi, lekin boshqa jihatlari hayotning turli bosqichlarida – bolalikdan o’smirlikka, keyin esa kattalik davriga o’tish jarayonida – o’zgarib boradi.

Shaxsiy identiklik – bu shaxsning o’zini qanday ta’riflashini belgilaydigan xususiyatlar to’plamidir. Kimdir o’z oilasi, dini yoki qiziqishlariga asoslanib o’zini tariflashi mumkin, boshqasi esa o’z millati, yashash joyi yoki kasbiga urg’u berishi mumkin. Shaxsiy identiklik bizni o’zimizcha noyob qilib ko’rsatadigan jihatlarni o’z ichiga oladi.

Ijtimoiy identiklik esa odamlarning qaysi ijtimoiy guruhlarga tegishli ekanligini anglatuvchi tushuncha bo’lib, bu guruhlar millat, din, til, iqtisodiy sinf, jins va boshqa mezonlarga asoslanadi. Bu guruhlarga a’zolik ba’zan biz tanlagan, ba’zan esa bizga jamiyat tomonidan yuklangan bo’lishi mumkin.

Hayotdagi muhim o’zgarishlar, masalan, yangi kasb tanlash, immigratsiya qilish, jiddiy kasallik tashxisi qo’yilishi va boshqalar identiklikning qayta shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayon odamni yangi ijtimoiy va madaniy sharoitlarga moslashishga majbur qiladi va uning o’zini qanday his qilishi va ko’rsatishiga ta’sir qiladi.

Shaxs identikligini ifoda etishda uning bir emas, bir necha jihat va xususiyatlari inobatga olingani uchun, identiklik ham bir emas, bir qator fanlarning tadqiqot obyekti sanaladi. Psixologiya, antropologiya, sotsiologiya, adabiyot, madaniyatshunoslik, dinshunoslik, siyosat, falsafa va amaliy tilshunoslik, sotsiolingvistika kabi fanlar shular jumlasidandir.

Til va identiklik munosabati masalasi rus olimlari tomonidan ham faol o’rganilib kelinmoqda. Xususan, D. Xilxanov, R. Borisov, E. Kremer, A. Kazaryan va boshqa olimlar mavzu yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. V.

Karasikmavzuga bag’ishlangan ilmiy maqolasida lisoniy identiklikni ijtimoiy-lisoniy identiklik dinamikasi, virtual jamoalarda kommunikatsiya va til siyosati singari uch asosiy yo’nalishda o’rganadi. Muallif lisoniy identiklikni uch o’lchovli shaxsiy vektorlar modeli orqali o’rganishni taklif qiladi. Bu model shaxsning ijtimoiy, madaniy va shaxsiy identikligini ko’rsatadi. U ijtimoiy-lisoniy identiklikni insonning ijtimoiy guruhlariga mansubligini anglash va bu anglashdan kelib chiqadigan dunyoqarash va kommunikativ xatti-harakatlar tizimi sifatida tavsiflaydi. Virtual muloqot vositasida odamlar o’z lisoniy identikliklarini yangidan ko’rib chiqishlari, qayta shakllantirishlari, shuningdek, internet orqali global jamoalar bilan aloqa qilish natijasida lisoniy identiklikni mustahkamlashi yoki zaiflashtirishlari mumkin. Til siyosati esa dominant ijtimoiy guruhlarning ustunligini aks ettiradi, deb izohlangan.

O’zbek tilshunosligida lisoniy identiklikni asosiy planda tadqiq etgan ilmiy ishlardan biri Sh. Xushnazarovning “Bilingval talabalarning ikkilamchi lisoniy identivligini shakllantirishning lingvokognitiv xususiyatlari” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi bo’lib, unda muallif qoraqalpoq talabalarining fonetik kompetensiyasi va prosodik xususiyatlarini o’rganish orqali til identikligining shakllanish jarayonida ijtimoiy va psixolingvistik omillarni aniqlagan. Tadqiqotda ikkilamchi lisoniy identiklikning kognitiv jarayonlar, til tanlovi va madaniy o’lchovlar bilan uzviy bog’liqligi ko’rsatilib, o’zbek tilshunosligida bilingvizmning ilmiy asoslarini boyituvchi natijalar taqdim etilgan.

G’. Rahimovning “Ingliz tili O’zbekistonda: sotsiolingvistik va pragmatik ko’rsatkichlar” nomli monografiyasida ingliz tili globallashuvi jarayonining O’zbekistonda aks etishi, ushbu tilning mamlakatimizda tarqalishi, turli sohalaridagi kommunikativ munosabatlarda tutgan o’rni, ijtimoiy maqomi va ta’lim tizimidagi o’rni tahlil qilingan. Monografiya lisoniy identiklik masalasiga aynan ushbu termin orali murojaat etmasa-da, unda lisoniy identiklik shakllanishi va namoyon bo’lishiga ta’sir etuvchi omillar, diskursiv faoliyatda madaniy qadriyatlarning aks etishi, o’ziga xos muloqot strategiyalariga oid tadqiqotlar natijalari chuqur tahlil etilgani bilan ahamiyatlidir.

Identiklikni yo’qotgan inson turkiy tillarda manqurt deb ataladi. Oti-yu zotini bilmaydigan, o’zini anglash, idrok etish qobiliyatidan mosuvo insonning qo’lidan har qanday razillik kelishi mumkinligi Ch. Aytmatovning Asrga tatigulik kun romanida mohirona tasvirlangan. Identiklik inqirozi bugun hatto dunyoning rivojlangan davlatlarida uchrayotgani achinarli holat. Men o’zimni ayol his qilaman deydi erkaklar, men o’zimni oq tanli yo qora tanli his qilaman, men o’zimni hayvon deb e’lon qilaman singari vajlar, afsuski, bugun insoniyat vakillariga begona emas.

Shu bois, identiklik, xususan lisoniy identiklik tushunchasining mazmun-mohiyatini chuqur anglash bugungi kunda alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va kommunikativ jarayonlarning murakkablashuvi ushbu tushunchani har tomonlama o’rganishga bo’lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, globallashuv sharoitida shaxs va jamiyat o’rtasidagi munosabatlarni to’g’ri talqin etish, til va identiklik o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni anglash dolzarb masalalardan biri sifatida namoyon bo’lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Rahimov G'. Ingliz tili O‘zbekistonda: sotsiolingvistik va pragmatik ko‘rsatkichlar. – Toshkent: Tamaddun, 2017.
2. Xushnazarova Sh. Bilingval talabalarning ikkilamchi lisoniy identivligini shakllantirishning lingvokognitiv xususiyatlari. Fil. fan. dok. diss.avtoref.– Toshkent: 2024.
3. Борисов Р. Языковая компетентность как средство выражения этнической идентичности и формирования межэтнической толерантности учащейся молодёжи. Дисс. на соис. уч. степ. канд. псих. наук. – М, 2007. –188 с.
4. Казарян А. Государственная языковая политика в современной России как основа сохранения национальной идентичности в контексте мировых глобализационных процессов. Дисс. на соис. уч. степ. канд. полит. наук. – М, 2013. – 152 с.
5. Карасик В.И. Социально-языковая идентичность: динамика, виртуализация, моделирование. // Русский язык за рубежом. 2020. № 1. С 31–37.
6. Кремер Е. Проблемы русско-инонационального билингвизма: языковая и этническая идентичность билингвальной личности. Дисс. на соис. уч. степ. канд. филол. наук. – М, 2010. – 203 с.
7. Хилханов Д. Этническая идентичность: роль хозяйственно-экономических и культурно-языковых факторов. Дисс. на соис. уч. степ. доктор. соц. наук. – М, 2007. – 306 с.
8. Хўжахонов И. Совет тарихшунослигида ўзбеклар миллий идентиклиги муаммосининг ўрганилиш жиҳатлари. // ФарДУ. Илмий хабарлар. 2019. № 3. Б. 48.